

Расширенный фрейм интенции аффективного эгоцентрика в эргативном языке

Тариева Лилия Увайсовна, доктор филологических наук, профессор,
кафедры русского языка филологического факультета
Ингушский государственный университет

Аннотация. В статье представлен расширенный мультифакторный фрейм интенциональности лица Созерцающего, связанный с категоризацией онтогенетической функции лица с эпистемическим гу 'вижу' статусом высказывания в субъект смысла. Лицо Созерцающее коррелирует, на наш взгляд, с Наблюдателем номинативных языков. В процессе исследования моторики линейных страт прежнего фрейма выяснилось, что он был неполным. В эргативном языке за зрительное восприятие отвечает лицо Созерцающее, восходящее к глубинной понятийной категории к антропоцентрику хоалу саз 'человеку чувствующему', т.е. к homo sentiens, представленному в эргативном языке аффективной формой имени. В процессе авторизации аффективного лица парадигмы блок (или рамка), названный нами фреймом интенциональности лица Созерцающего, обнаруживает системно организованные составляющие. В дистинкции собственного со 'эго' функция данного аффективного лица накапливает пучок страт, которых оказалось больше, чем ранее нами полагалось.

Ключевые слова: аффективное лицо, лицо Созерцающее, дистинкция собственного со 'эго', сенсорная визуальная эвиденциальность, интенция, интенциональность, мультифакторный фрейм, моторика страт.

Extended frame of the affective egocentric intention in an ergative language

Tarieva LiliyaUvaysovna, Doctor of Philology, Professor, Russian language Department
Ingush State University

Annotation. The article presents an extended multifactorial frame of the Contemplative person's intentionality associated with the categorization of the ontogenetic function of a person with the epistemic state of the utterance into the subject of meaning. The Contemplative Person correlates, in our opinion, with the Observer of nominative Languages. In the process of studying the motility of the linear strata of the previous frame, it turned out that it was incomplete. In ergative language in visual perception is made by a person Contemplating, rising from the deep conceptual categories to anthropocentric Hoa Lu SAG 'human sense', i.e. homo sentiens, presented in an ergative language, affective form of the name. In the process of authorization of the affective face of the paradigm, the block (or frame), which we call the frame of the Contemplative face's intentionality, reveals systemically organized components. In the differentiation of one's own ego, the function of a given affective person accumulates a bundle of strata, which turned out to be more than we previously assumed.

Keywords: affective face, contemplative face, self-ego distinction, sensory visual evidentiality, intention, intentionality, multifactorial frame, motor skills of strata.

В эргативных языках аффективные лица парадигмы отличаются непосредственным отношением к речевым лицам: они выполняют модальную функцию, заключающуюся в мыслительном процессе интравертно-экстравертного характера, не отражающемся в лексическом значении личных местоимений первого лица единственного числа, представляющих речевые лица [12].

Модальная функция лица Созерцающего квалифицируется нами как онтогенетический процесс, результирующий в континууме мышления сенсорной визуальной эвиденциальностью.

Очевидная засвидетельствованность является информативным источником для функции субъекта с эпистемическим хов 'знаю' статусом высказывания, релевантным в интравертной области мышления, недоступной для стороннего наблюдения. Исследование категории эвиденциальности в эргативном ингушском языке связано с фреймами интенциональности двух лиц: «Созерцающего и Слышащего» как компонентов парадигмы [10, с. 65-66; 13; 14; 15, с. 312-

313], квалифицируемых нами в качестве модальных субъектов смысла, которые информацию транспонируют извне посредством прямого экстравертного восприятия.

Функция модального субъекта лица Созерцающего, заключающаяся в мыслительной операции посредством интенционального выхода во внесубъективную действительность, заключается в реализации непосредственного взаимодействия с объективной действительностью, дискретно осваиваемой с целью ее транспозиции в субъективную. В образе восприятия как отраженного явления, дискретно осваиваемого объективного мира, трансцендентно посредством фрейма «перетянутого» в мыслительную область, объект реальной действительности в дистинкции собственного со 'эго' (т.е. в акте познания лица говорящего), отображается редуцированно: как видеокادر, интендированный в процессе деятельности модуса лица Созерцающего.

Предмет или явление реальной действительности могут восприниматься посредством онтогенетического свойства индивида «видения», осуществляемого соответствующей категорией – модусом, выделенным в рефлексивном режиме. Лицо Созерцающее представляет языковую интерпретацию категоризации онтологического свойства «видения», отличного от других типов восприятия явлений реального мира. Непосредственное отношение функции лица Созерцающего к пропозитивной информации, визуально воспринимаемой, дает основание квалифицировать его в качестве субъекта аффективной модальности.

Всякое наблюдаемое предметное восприятие есть следствие модальной деятельности индивида, когда контролером ситуации является «лицо Созерцающее» [10, с. 65–66].

В.А. Плунгян, который последовательно, на наш взгляд, совершенно верно связывает эвиденциальность с эпистемической и оценочной модальностью, указывает, что «присутствие оценочных значений в модальной зоне отражает тот факт, что модальность является одним из основных «эгоцентрических» механизмов естественных языков» [8, с. 309].

Базовые первичные значения слов, как нам представляется, последовательно возникают как перформативные, оценочные и предметные. В ингушском языке (и др. нахских также) предметное значение локутора, выраженного местоимением в номинативной форме имени (*со 'я'*), в отличие от локутора в эргативной форме имени (*аз 'я'*), возникает вследствие запуска механизма функции лица Созерцающего как модуса, на поверхностном уровне представленного личным местоимением в аффективной форме имени:

1. *Сона (AFF) зу 'Я вижу'* (т.е. обладаю способностью видеть) (чеч. *Суна (AFF) го*; бацб. *Сон (AFF) даго*);

2. *Сона (AFF) зу, со (NOM) ва 'Я вижу, что я есть'* (чеч. *Суна (AFF) го, со (NOM) ву*; бацб. *Сон (AFF) даго, со (NOM) ва*);

3. *Сона (AFF) зу се (NOMrf) волга 'Я вижу свое наличие (существование)* (чеч. *Суна (AFF) го, су со (NOMrf) волу'*).

Наблюдение, репрезентируемое модальной функцией лица Созерцающего, ограничено перцептивным мышлением. Акт схватывания лицом Созерцающим собственного *со 'эго'*, т.е. лица говорящего (индифферентно лицу произносящему *аз 'я'*) как объекта реальной действительности, результирует эвиденциальностью, т.е. засвидетельствованностью «лица говорящего» как видеокadra в перцептивной области мышления. Это и есть, на наш взгляд, та эвиденциальная область семантики, к которой Р. Якобсон отсылал как к источнику знания [18, с. 101].

Лицо Созерцающее в свете объяснения эвиденциальности Р. Якобсоном, как нам представляется, есть модус, субъективирование которого качественно отличается от субъективирования речевого лица.

Перцептивное мышление, базирующееся на чувственном восприятии, может детализироваться как: «а) зрительное, б) слуховое, в) основанное на общих ощущениях» [7, с. 101].

Несколько ранее Н.А. Козинцевой, в 1988 году Т. Уиллет выделил два типа эвиденциальности: 1) прямую (*direct / attested evidence*) и 2) косвенную

(*indirect evidence*). Первый тип представляет сенсорную эвиденциальность, дифференцированную на: визуальную (*visual*), аудитивную (*auditory*) и иначе воспринимаемую засвидетельствованность (*othersensory*); вторая эвиденциальность основана на пересказываемости, когда инференциально возможно восстановить ситуацию [19].

Нас интересует первый тип эвиденциальности (*visual*), как прототипически релевантный в процессе обнаружения лица Говорящего.

В ингушском языке и других эргативных языках за зрительное восприятие отвечает лицо Созерцающее, за слуховое – лицо Слышащее (за сенсорное (зрительное и слуховое) в целом антропоцентрик *хоалу саг* 'человек чувствующий', названный нами на латинский манер *homo sentiens*). Оба аффективных лица категоризируются в процессе авторизации лиц парадигмы. На поверхностном уровне «перцептивные лица» представлены единой аффективной формой имени (*сона 'я'*).

В однословном высказывании «Со 'Я'» представлено лицо Говорящее как событие, основывающееся на эвиденциальности, как результате авторизации другого имманентного модального субъекта – лица Созерцающего, в ситуации, когда обе функции лица принадлежат одному осознанному в рефлексивном режиме интерпретации канонической ситуации речедеятелю, и сведения извлекаются из памяти, из картинки-образа.

Термин авторизация понимается нами, с одной стороны, согласно концепции Г.А. Золотовой, когда за сообщением в высказывании, стоит структурно-семантическая информация, представляющая «автора» [5; 6]

перцептивного свойства; с другой стороны, термин «авторизация», семантически представляющий средство авторизации текста (инг. *сона 'я'*), употреблен в соответствии с концепцией М.В. Всеволодовой [4, с. 305].

Категоризация сенсорной визуальной возможности лица речедеятеля связана с авторизацией в процессе интенциональной направленности свойства видения в дистинкции собственного *со 'эго'*.

Термин «эвиденциальность», предложенный Н.А. Козинцевой в [7, с. 95–103], имеет непосредственное отношение к авторизации, и, как нам представляется, включает в себя заключительную часть авторизации в процессе запуска функции лица Созерцающего как аффективного компонента парадигмы лица эргативных языков, коррелирующего с Наблюдателем номинативных языков. Семантика засвидетельствованных высказываний предполагает функцию лица Созерцающего, или «Наблюдателя» в терминах Ю.Д. Апресян [1; 2], которая в эргативном нахском языке может быть имплицитной, нулем выраженной, или экспонированной в качестве рамочной части, а также пропозитивно оформленной, благодаря своей интравертно-экстравертной сущности:

4. *Со (NOM) ва 'Я есть'* (чеч. *Со (NOM) ву*; бацб. *Со (NOM) ва*);

5. *Сона (AFF) зу, со (NOM) ва 'Я вижу, что я есть'* (ср. с: *Сона (AFF) зу се (NOM) 'Я вижу себя'*) (чеч. *Сона (AFF) го со (NOM) ву*; бацб. *Сон (AFF) дага су ива*);

6. *Сона (AFF) хов, сона (AFF) гу 'Я знаю, что я вижу'* (ср. с: *Сона (AFF) хов сайна (AFFrf) гулга 'Я знаю о своем видении'*).

Четвертое высказывание в форме номинативной диатезы, представляет глагол бытия, наличия, аргументированный лицом Говорящим. Наблюдатель (субъект модуса), имеющий отношение к Говорящему тем, что эвиденциально запечатлел его в ячейке перцептивного мышления, не экспонирован, или в терминах Н.А. Козинцевой, «X - субъект модуса EV ("хозяйин" информации), это та «рамочная (EV)» [7, с. 93] часть, которая в первом примере (*со ва 'я есть'*) присутствует «за спиной» Говорящего, а грамматически экспонирована нулем. Лицо Говорящее (*со 'я'*) представляет достоверное событие, в силу его наблюдаемости в «рефлексивном режиме интерпретации» [11, с. 88], видящим речедятеlem лицом Созерцающим. В пятом высказывании «рамочная (EV)» часть, т.е. *сона (AFF) гу 'я вижу'*, экспонирована, наряду с диктумной (P): *со ва 'я есть'*, где «Г сообщает, что X видел / полагает / узнал, что» Р., где Г - говорящий, X - субъект модуса EV» [7, с. 93].

В шестом высказывании субъект модуса (рамочная часть) экспонирован функцией *ховча сага*, т.е. субъектом знания, представленным морфосинтаксически аффертивным формой имени в эргативных языках.

Не выходя непосредственно за рамки интравертной области мышления, *хов саг* 'человек знающий', релевантный только в закрытом от стороннего наблюдения континууме мышления, контролирует исходящую постулированную и / или поступающую в субъективную мыслительную область приобретенную информацию, дифференцируя возможные миры. Интенциональная функция лица Созерцающего, исходящая из континуума субъективного мышления, может быть «помыслена» субъектом с эпистемическим *хов 'знаю'* статусом высказывания, контролирующим наличествующую интравертную информацию в перцептивной области мышления, что отражается на морфосинтаксическом уровне ингушского языка тем, что рамочная часть (пятого высказывания) транспонирована в диктумную (в шестом высказывании), т.е. демодализована.

Субъект речи (т.е. лицо Говорящее), который прототипически экспонируется высказыванием («Со 'Я'») в дистинкции собственного эго, каузирован модальной функцией лица Созерцающего, способного к рефлексивному засвидетельствованию собственного «лица» и «говорения» как единой «живой» картинки. Эвиденциальность как результат действия модальной функции лица Созерцающего есть мыслительный источник информации, детерминированный номинацией, в силу наличия засвидетельствованной информации о функциях говорения в субъективном ментальном пространстве. Индивид номинирует произнесением: «со 'я'» эвиденциальную информацию в процессе ее референцирования. Два Субъекта: лицо Созерцающее и лицо Говорящее взаимодействуют в пределах одного высказывания: *Со (NOM) ва 'Я есть'* (ср. с: *сона (AFF) гу, со (NOM) ва 'я вижу, что я есть'*), в силу валентности модального аффертивного визуального лица речевому лицу Говорящему. Граду-

альность интеракции между аффертивным Созерцающим и речевым Говорящим лицами заключается в антецедентности лица Созерцающего, своей интенцией вызвавшего номинацию лица Говорящего местоимением со 'я', т.е. номинативной формой имени.

Однословное высказывание («Со 'Я'») в ситуации осознания собственного со 'эго' иллюкутивно. Оно экспонируется как результат авторизации лица Созерцающего, участвующего в формировании модусного смысла высказывания своей непосредственной интенциональной функцией, результирующей засвидетельствованностью «лица» в перцептивном мышлении индивида. Завершающей фазой интенции лица Созерцающего в дистинкции собственного со 'эго' является, на наш взгляд, визуальная эвиденциальность в плоскости перцептивного мышления, которая в ситуации однословного дискурса: «Со 'Я'» запечатлевается как «лицо, которое говорит».

Интенциональная функция лица Созерцающего эргативного языка соотносится, на наш взгляд, с понятием «перцептора», так как его употребил А.В. Бондарко [3, с.13-14].

Перцептор обуславливает «эвиденциальность», понимаемую нами согласно концепции Т. Уиллет [19].

В дистинкции собственного со 'эго' лицо Созерцающее выступает как автор интенции, нацеленной на объект реального мира, экспериенциально доставляемый в перцептивную зону мышления, где он закрепляется эвиденциально и начинает выступать как источник доставленной извне вовне (экстравертной) информации. В целом удачное осуществление фрейма интенциональности лица Созерцающего обуславливает процесс его авторизации, т.е. его становления как субъекта действия. Интенция сознания многообразна и качественно гетерогенна. Интенция – это направленность сознания (в нашем исследовании – онтогенетического аффертивного свойства: *гар 'видения'* и / или *хазар 'слышания'*) извне вовне, характеризующаяся иллюкуцией (нацеленностью) на дискретно осваиваемый объект реальной действительности.

Конвенционально представленная авторизация функции лица Созерцающего в дистинкции собственного со 'эго' обладает, на наш взгляд, фреймовой (блочной, или рамочной) структурой, и названа нами фреймом интенциональности лица Созерцающего [14, 13] в силу того, что в дистинкции собственного со 'эго' функция данного аффертивного лица накапливает пучок страт, моторика которых обуславливает:

1) **интенцию**, т.е. трансцендентную направленность из субъективной (интравертной) действительности в объективную (извне вовне);

2) **трансцендентность** как исход из субъективной области мышления в объективную действительность для дискретного освоения реалии мира (в нашем случае – функции лица говорящего);

3) **иллюкутивность** (нацеленность) зеркальных нейронов на дискретно выхваченный предмет реальной действительности, например, на собственное лицо говорящее;

4) исполнение роли **каузатора** функции лица говорящего визуально-нацеленной интенцией;

- 5) **дейкτικότητα**, выражающуюся указкой пучка нейронов на осваиваемый предмет;
- 6) **ограничительность**, прескриптивным дейктиком отграничивая, на наш взгляд, сферу достигаемости «зеркальных нейронов» (термин использован нами в соответствии с концепцией Дж. Ричцоллатти, Дж. Синигалья [90];
- 7) **транзитивность** как переход на цель в момент ее достижения в целях распознавания;
- 8) **распознавание** говорения (артикуляции), индифферентно произношению, как обнаруживаемого зеркальными нейронами механизма в дистинкции собственного со 'эго';
- 9) **интендирование** цели, т.е. охват зеркальными нейронами визуально воспринимаемого явления объективной действительности;
- 10) **проникновение** в охваченную цель для снятия информации;
- 11) **картирование** цели, т.е. снятие с дискретно осваиваемого объекта реальной действительности «живой» картинке (видеокадра) посредством зеркальных нейронов, исходящих из мозга;
- 12) **квалификация** рефлексивно обнаруживаемой функции «говорения» в качестве **постулированного** свойства, индифферентного произношению, такому же постулированному свойству;
- 13) **способность редуцировано принимать** визуально охарактеризованную информацию извне (например, сведение о лице говорящем);
- 14) **экспериментальность** – разворот зеркальных нейронов, организующих моторику фрейма, в обратную сторону по той же траектории в момент снятия ими видеокартинки «лицо говорит»;
- 15) **способность** в момент снятия живой картинке возвратиться по той же траектории, по которой вышла интенция из области перцептивного мышления;
- 16) **экстрагирование** интендированной картинке (например, видеокадра «говорящее лицо») в исходную точку интенции;
- 17) **приобретение** дискретно изымаемой из реальной действительности пропозитивной информации (видеокадра «говорящее лицо»), поступающей в область перцептивного мышления квалификации «экстравертная»;
- 18) **трансцендентную интериоризацию информации**, снятой с объекта реальной действительности (в нашем случае – с лица говорящего);
- 19) **доставку** в исходную точку перцептивного мышления, отснятой информации, экспериментально преодолевшей порог в обратном потоке зеркальных нейронов;
- 20) **способность эвиденциально запечатлеть** в континууме мышления то, что трансцендентно становится объектом уже ментальной действительности (в нашем случае – видеокартинки «лицо говорящее»);
- 21) **локализацию** видеокадра «лицо артикулирующее» в субъективном мышлении как неотчуждаемой (постулированной) пропозитивной информации, обнаруженной как готовый к запуску механизм;
- 22) **определение смежности (валентности)** между двумя функциями (созерцания и говорения, экстравертно доставленных) лица речедеятеля;
- 23) **квалификацию** лица Созерцающего, как **носителя персуазивной семантики**, т.е. автора, доставляющего квант объективной информации («со 'эго'», т.е. лица говорящего) из реального мира в субъективную перцептивную область мышления;
- 24) **определение** аффективного лица как **модального antecedenta** речевой функции лица Говорящего (речения);
- 25) **авторизацию свойства видения** в процессе категоризации «лица Созерцающего»;
- 26) **обобщение** функции лица «наблюдение» как **субъекта модуса**, имеющего непосредственное отношение к визуально воспринимаемой информации, отраженной в мышлении и речи (высказывании);
- 27) **способность** лица наблюдающего лингвоцентрически **контролировать** доставленную в ячейку перцептивного мышления визуальную информацию;
- 28) **маркирование** лица Созерцающего лингвоцентрическим **знаком** (сона 'я'), лексическим значением которого это лицо начинает выступать;
- 29) **удостоверение** интериоризованной функции лица «говорения», эвиденциально закрепленной в перцептивной области мышления;
- 30) в процессе категоризации **возведение** лица Созерцающего в ранг **субъекта с эпистемическим гу 'вижу'** статусом высказывания;
- 31) **индифферентность** к гендерному признаку (мужское / женское произношение), в силу отсутствия валентности на функцию лица Произносящего [16, с. 397];
- 32) **обоснование** в ментальном пространстве речедеятеля визуально охарактеризованного дискретно воспринятого фрагмента как **возможного мира**, противопоставленного миру слепых (например, Г. Уэльса).
- Компоненты фрейма интенциональности лица Созерцающего указывают на запуск механизма его акциональности, обуславливающей ему в финали авторизацию в качестве субъекта модуса.
- Авторизация (категоризация) лица Созерцающего кумулирует комплекс перечисленных составляющих, которые могут быть названы линейными стратами, обуславливающими законченность блока интенциональности данного лица. На входе во фрейм интенциональности лица Созерцающего обнаруживается интенция, организованная, как нам представляется, «зеркальными нейронами», или «зеркалами в мозге» [9]. Запуск интенции мыслительной категории лица Созерцающего есть зачин, или завязка акциональности фрейма, свидетельствующая о том, что данное свойство лица речедеятеля вызвано к жизни.
- Интенциональность – это свойство сознания, заключающееся в конвенциально оформленной иллюстрации интенции, генерирующей своими стратами прескриптивный дейктик, достигающий цели (в нашем случае – объекта реальной действительности, с которого зеркальными нейронами снимается информация: артикуляция лица со 'я').
- Интенциональность лица Созерцающего иллюкативна (нацелена) вплоть до страты интендирования. В момент интендирования объекта интенциональность, обогатившись новой, пропозитивной инфор-

мацией (в нашем случае – видеокадром: «лицо говорящее» со 'я'), разворачивается в обратную сторону по той же траектории, трансформируясь в экспериенциальность. В момент интендирования путь зеркальных нейронов меняется: их иллокуция из вне направляется во вне. Это значит, что иллокуция интенции наблюдателя меняет траекторию, из интенциональной превращается в экспериенциальную.

Интендирование зеркальными нейронами объекта реальной действительности лица, которое говорит со 'я', представляет собой вскрываемый в процессе эмпатии компонент фрейма, когда интенция, обогащается когницией, т.е. объективной информацией о речевом лице, экспериенциально отправляемой в континуум перцептивного мышления и эвиденциально закрепляемой там в виде живой картинке-образа, трансформируясь в субъективную экстравертную информацию, гетерогенную интравертной, исходящей. Интравертная субъективная информация в виде функции лица Созерцающего может быть названа «сухим исходом нейронов» из субъективной области мышления. Функция лица Созерцающего иллокутивна интенцией, т.е. онтогенетическим свойством видением, направленным извне вовне.

Таким образом, объем понятия «функция лица Созерцающего» шире объема понятия эвиденциальности, из-за того, что функция модального лица (грамм. *сона 'я'*) состоит из многокомпонентного (32 страты), по правилам устроенного, интенционального процесса с моторикой линейных страт.

Если применить к нашему фрейму логику работы зеркальных нейронов, открытых Дж. Ризцоллатти и К. Синигалья [9], то линейные страты (или таксоны фрейма), организованные, как нам представляется, в виде «систем зеркальных нейронов», которые устанавливают соответствие между «образом действия и действием» [9, с. 9].

Моторика зеркал, исходящих из мозга, на наш взгляд, результирует эвиденциальностью в закрытой для стороннего наблюдения перцептивной области мышления.

Эвиденциальность как следствие трансцендентной интенциональной функции лица Созерцающего, как доставляемый извне картированный источник экстравертной информации (например, лица, говорящего: «Со 'Я'»), на базе которого формируется лексическое значение личного местоимения первого лица в номинативной форме имени, представляет собой заключительную интериоризованную часть авторизации данного модуса. Эвиденциальность в виде живого иконического знака («лицо говорит»), как экстравертная информация, закрепленная в запрещенной для стороннего наблюдения области мышления, есть свидетельство завершения фрейма.

Эвиденциальность («лицо говорящее») как очевидная засвидетельствованность, отраженная в континууме мышления речедеятеля, выступает в качестве источника знания для функции *хов саг* 'человека знающего', названного нами на латинский манер *homo siens* [12, с. 282-284].

Интенциональная функция модального эгоцентрика лица Созерцающего не просто результирует эвиденциальностью – закреплением видеокартинки

(лицо говорящее) в соответствующей ячейке перцептивного мышления. Дискретно выхваченная лицом Созерцающим объективная информация (юхь лув 'лицо говорит') становится имманентным, или интериоризованным источником информации, требующим именования, т.е. подключения понятийного мышления в момент доставки в континуум мышления, при этом именование осуществляется другим немодальным лицом – лицом Говорящим, дифференцирующим пропозитивный и модусный «смыслы»:

7. *Сона (AFF) гу, со (NOM) лув* 'Я вижу, что я говорю' (обладаю способностью говорить) (чеч. *Суна (AFF) го, со (NOM) ловь*; бацб. *Сон (AFF) даго, со (NOM) лев*);

8. *Сона (AFF) гу се (NOM rf) лувлга* 'Я вижу свое говорение' (букв. свое артикулирование) (чеч. *Суна (AFF) го су (NOM rf) ловьлз*);

9. *Сона (AFF) гу сай (POS) лер* 'Я вижу свое говорение' (чеч. *Суна (AFF) го сайн (POS) ловьр*; бацб. *Сон (AFF) даго суива (POS) левр*).

В седьмом высказывании модус лицо Созерцающее как поставщик информации, отличающейся высокой степенью получения визуального знания (рабочая часть высказывания), удостоверяет наличие доставленной в перцептивную область мышления информации (диктумная часть высказывания). Обе части на поверхностном (языковом) уровне в эргативном языке представлены отдельными высказываниями с самостоятельными эгоцентриками (модальным: *сона 'я'* в аффективной форме имени, и пропозитивным: *со 'я'* в номинативной форме имени).

В восьмом высказывании диктумная часть свернута, опредмечено представлена, эгоцентриком нерабочей части (*со 'я'*) рефлексирован (*се (NOM) лувлга* 'то, что я артикулирую'), тем не менее, имманентно идентифицируем с гетерогенными эгоцентриками парадигмы.

В девятом высказывании диктумная часть опредмечена с большей «степенью идиоматичности», понимаемой нами согласно концепции В.А. Плунгян [8, с.46-50].

Сворачиваемость диатезы *со лув 'я говорю'* в *се лувлга 'свое говорение'*, указывает на степень идеоматизации, выражающейся в отождествлении двух лиц (Созерцающего и Говорящего).

Динамика такого компонента фрейма интенциональности, как иллокуция интенции (нацеленность направленности, третий компонент фрейма) возможна только посредством трансценденции, когда поток нейронов преодолевает область субъективного и достигает дискретно осваиваемого объекта реальной действительности (в нашем случае: лув юхь 'лицо, которое говорит со 'я').

Иллокутивность отличается от интенции концептуальным оформлением. Иллокутивность – это не просто нацеленность интенции сознания (например, одного из аффективных лиц: Созерцающего и / или Слышащего), обладающего интравертно-экстравертной функцией, на объект реальной действительности с целью его дискретного освоения. Разделенное, дробленное, или дискретное овладение объектом реальной действительности (в нашем случае – «лицом

говорящим») определяется как снятие с него пропозитивной информации (*Сона гу*, со лув 'Я вижу, что я говорю'). Пропозитивная информация (лицо говорящее), эвиденциально запечатленная в субъективной области мышления, это накапливаемое в мышлении сведение, это эвиденциальная информация, откуда черпаются знания, именуемые рациональным мышлением.

Такая форма фрейма генерирует перлокуцию, т.е. наступает ожидание «ответной реакции» от постулированной в континуум мышления пропозитивной, эвиденциально оформленной информации.

Вторая часть фрейма, т.е. развернутая в обратную сторону моторика страт, в момент достижения цели, ее охвата и снятия с нее информации в виде видеокадра «лицо говорит», называется экспериенциальностью. Самой сильной характеристикой этой страты фрейма является доставка (овнутрение) интендирующей пропозитивной информации в субъективную область мышления. Трансцендентно попадая в континуум мышления индивида, овнутренняя пропозитивная информация («лицо говорящее») становится эвиденциальной в перцептивной области мышления, что обеспечивает лицу Созерцающему (наряду с лицом Слышащим) семантическую роль экспериенцера. Экспериенцера Я.Г. Тестелец интерпретирует как «получателя информации при глаголах восприятия или носителя непроизвольного чувства» [17, с. 213], с этой точки зрения мы можем утверждать, что экспериенциальность фрейма интенциональности эвиденциальна.

Таким образом, блок интенциональности лица Созерцающего ингушского языка представляет собой мультифакторный процесс конвенциально организованных линейных страт в виде зеркальных нейронов, запуск механизма которых иллюкутивен. Лицо Созерцающее, категорирующееся во фрейме интенциональности, есть модальный субъект, самой

сильной характеристикой которого является визуальная интенциональность, дейктическая по своей природе. Интенция в силу своей иллюкутивности генерирует прескриптивный дейктик (ближайший перст указующий). Дейктик меняет нацеленность в момент интендирования (охвата и проникновения в объект), трансформируясь в экспериенциальность. Экспериенциальность (инг. *юхачухьадаp*) – это реципиентная страта фрейма интенциональности, несущая экстравертную пропозитивную информацию в обратную сторону, в континуум мышления речедеятеля. Трансцендентная доставка эвиденциальной информации и ее закрепление в субъективной области мышления вскрывает интравертно-экстравертную сущность интенции лица Созерцающего, открывающего один из возможных (визуальный) миров в континууме эргативного ингушского мышления.

Мультифакторный фрейм интенциональности лица Созерцающего в целом способствует категоризации (авторизации) онтогенетической функции лица с эпистемическим *гу* 'вижу' статусом высказывания в субъект смысла: в лицо Созерцающее, коррелирующее, на наш взгляд, с Наблюдателем номинативных языков.

Одной из самых сильных характеристик фрейма интенциональности лица Созерцающего ингушского языка является акциональность зеркальных нейронов, в финали фрейма обеспечивающая аффективному лицу статус субъекта модуса. Лицо речедеятеля полифункционально, каждая из релевантных функций лица в дистинкции собственного эго, пропущенная через сознание, категорируется в аффективного и / или речевого эгоцентрика. Эгоцентрики парадигмы лица ингушского языка на коммуникативном уровне выступают в качестве субъекта. Запуск механизма акциональности лица Созерцающего, на наш взгляд, требует обоснования, в силу того, что он должен быть когда-то, кем-то (или чем-то) запущен.

Литература:

1. Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира / Семиотика и информатика. Вып. 28. – М.: ВИНТИ, 1986. – С. 5–33.
2. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания / Вопросы языкознания. – М.: «Наука», 1995. №1. – С. 37–67.
3. Бондарко А.В. Функциональная грамматика: проблемы сочетаемости // Русский язык в научном освещении. №1 (5). Языки славянской культуры. – М., 2003. – С. 5–23.
4. Всеволодова М.В. Теория функционально коммуникативного синтаксиса: Фрагмент прикладной педагогической модели языка: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 502 с.
5. Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М.: Наука, 1973. – 352 с.
6. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М.: Наука, 1982. – 368 с.
7. Козинцева Н.А. Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа) // Вопросы языкознания. № 3. 1994. С. 92–104.
8. Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 384 с.
9. Риццолатти Дж., Синигалья К. Зеркала в мозге. О механизмах совместного действия и сопереживания / Дж. Риццолатти, К. Синигалья // пер. О. Куликовой, М. Фаликман. – М.: Языки славянских культур, 2012. – 208 с.
10. Тариева Л.У. Модальная функция и синтактика лица Созерцающего // *Scientific light*. VOL. 1, №4, 2017, Wroslaw, Poland. – С. 64–67.
11. Тариева Л.У. Рефлексивный режим интерпретации канонической речевой ситуации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – № 4. – М., 2013. – С. 84–89.
12. Тариева Л.У. Речевые компоненты парадигмы лица в языках эргативного строя. – Назрань: ООО «КЕП». 2017. – 376 с.

13. Тариева Л.У. Фрейм интенциональности лица Слышащего // Журнал фундаментальных и прикладных исследований. Гуманитарные исследования. № 4 (52). – Астрахань, 2014. – С. 24-27.
14. Тариева Л.У. Фрейм интенциональности лица Созерцающего // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). № 8. Том 3. – М.: Наука, 2014. – С. 197-202.
15. Тариева Л.У. Языковая экспликация взаимоотношений между лицами парадигмы (на материале ингушского языка) // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). № 7. Том 3. – М.: изд. АНО «РИЭПСИ», 2014. – С. 311-316.
16. Тариева Л.У. Тариева Л.У. Вербальная презентация прототипического гендерного признака в нахском языке Источник: Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Выпуск 6. С. 395-399.
17. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. – М.: Издательство РГГУ, 2001. – С. 797
18. Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол (перев. с англ. А.К. Жолковского) // Принципы типологического анализа языков различного строя. – М.: Наука, 1972. – С. 95-113.
19. Willett, Th. A Cross -Linguistic Survey of the Grammaticization of evidentiality // Studies in Language. – Amsterdam, 1988. – Vol.12. – N 1. – P. 51-97.